

SOVET DAVRIDAGI YOSHLAR HARAKATI: KOMSAMOLDAN KAMOLOTGACHA

Imomaddinova Muhayyo Rashidbek qizi

Urganch davlat universiteti

Tarix mutaxassisligi 2-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18318666>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston hududida yoshlar harakatining sovet davridan mustaqillik yillarigacha bo'lgan rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Asosiy e'tibor sovet davrida faoliyat yuritgan Komsomol hamda mustaqillik sharoitida tashkil etilgan Kamolot faoliyatining mazmuni va mohiyatini tarixiy-taqqoshlama usulda yoritishga qaratilgan. Tadqiqot davomida yoshlar siyosatining mafkuraviy asoslari, ijtimoiy funksiyalari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ochib beriladi.

Kalit so'zlar: yoshlar harakati, Komsomol, Kamolot, sovet davri, mustaqillik, yoshlar siyosati, mafkura, ijtimoiy institut.

KIRISH

Yoshlar harakati jamiyat taraqqiyotining muhim ijtimoiy-siyosiy omillaridan biri bo'lib, u davlat mafkurasi, siyosiy tuzum va tarixiy sharoit bilan bevosita bog'liq holda shakllanadi. XX asr davomida O'zbekiston hududida yoshlar bilan ishlash tizimi tubdan farqli ikki davrni bosib o'tdi: sovet davri va mustaqillikdan keyingi milliy taraqqiyot bosqichi.

Bu ikki davr yoshlar siyosati mazmuni, maqsadi va uslublari jihatidan keskin farqlanadi.

Ayniqsa, sovet davrida faoliyat yuritgan Komsomol hamda mustaqillik yillarida tashkil etilgan Kamolot ushbu tarixiy uzluksizlik va o'zgarishlarning yaqqol ifodasidir [1].

Sovet Ittifoqi davrida yoshlar harakati davlat mafkurasining ajralmas qismi bo'lib, u orqali yosh avlodni kommunistik g'oyalarga sodiq, markaziy hokimiyatga itoatkor qilib tarbiyalash asosiy maqsad sifatida belgilangan edi. Komsomol tashkiloti nafaqat yoshlarning ijtimoiy faolligini yo'naltirdi, balki ularning ta'lim, mehnat va hatto shaxsiy hayotiga ham muayyan darajada ta'sir ko'rsatdi. Shu bois, bu tashkilot yoshlar uchun ijtimoiy imkoniyatlar manbai bo'lish bilan birga, siyosiy nazorat vositasi vazifasini ham bajargan.

1991-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgach, yoshlar siyosatida yangi davr boshlandi.

Endi asosiy e'tibor milliy manfaatlar, ma'naviy qadriyatlar va mustaqil fikrlaydigan yosh avlodni shakllantirishga qaratildi. Ana shu ehtiyojlar zahirida Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati vujudga kelib, u sovet davri yoshlar tashkilotlaridan mazmunan farq qiluvchi, yangi ijtimoiy-siyosiy sharoitga mos institut sifatida faoliyat yuritdi.

ASOSIY QISM

Sovet Ittifoqida yoshlar masalasi davlat siyosatining strategik yo'nalishlaridan biri hisoblangan. Bolsheviklar hokimiyat tepasiga kelgan dastlabki yillardan boshlab yosh avlodni yangi siyosiy tuzum ruhida tarbiyalash zarurati anglangan.

Shu maqsadda 1918-yilda Komsomol tashkil etilib, u Sovet davlatining mafkuraviy tayanch institutiga aylandi. Komsomol yoshlarni kommunistik g'oyalarga sodiq, partiya topshiriqlarini bajarishga tayyor kadrlar sifatida shakllantirishni asosiy vazifa qilib oldi [2].

Yanvar, 2026-yil

Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekiston hududida Komsomol faoliyati o'ziga xos xususiyatlarga ega edi. Bu hududda sovet hokimiyati mahalliy an'analar, diniy qarashlar va milliy o'zlik bilan to'qnash kelgan sharoitda yoshlar orqali yangi mafkurani singdirishga intildi.

Komsomol tashkilotlari savodsizlikka qarshi kurash, ayollarni ijtimoiy hayotga jalb qilish, ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligida yoshlar mehnatini safarbar etish kabi vazifalarni bajardi.

Shu bilan birga, bu faoliyat mafkuraviy nazorat bilan chambarchas bog'liq edi.

Komsomol sovet tizimida oddiy jamoat tashkiloti emas, balki Kommunistik partiyaning "kadrlar zaxirasi" vazifasini bajargan. Tashkilot a'zolari yoshlar uchun muayyan ijtimoiy lift rolini o'ynagan: oliy o'quv yurtlariga kirish, rahbarlik lavozimlariga ko'tarilish va jamiyatda mavqe o'rttirish ko'p hollarda Komsomol faoliyati bilan bog'liq edi. [3]. Shu sababli yoshlarning katta qismi bu tashkilotga mafkuraviy ishonchdan ko'ra, ijtimoiy zarurat tufayli a'zo bo'lgan.

Biroq, Komsomolning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda salbiy tomonlari ham mavjud edi.

U yoshlarning mustaqil fikrlashini cheklab, ularni yagona siyosiy qarash doirasida shakllantirishga xizmat qildi. Diniy e'tiqod va milliy qadriyatlar "eskilik sarqiti" sifatida talqin qilinib, yoshlar ongidan siqib chiqarishga urunildi. Natijada Komsomol ko'plab yoshlar uchun siyosiy majburiyat ramziga aylandi.

1980-yillarning oxirlariga kelib, Sovet Ittifoqida yuzaga kelgan siyosiy va iqtisodiy inqiroz Komsomol nufuzining pasayishiga olib keldi. Yoshlar tashkilotga ishonchini yo'qota boshladi, uning faoliyati rasmiyatchilik va samarasizlik bilan tavsiflandi. 1991-yilda Sovet Ittifoqining parchalanishi bilan Komsomol ham tarix sahnasidan chiqdi [4].

O'zbekiston mustaqillikka erishgach, yoshlar siyosatini mutlaqo yangi asoslarda qurish zarurati tug'ildi. Endilikda asosiy vazifa sobiq sovet mafkurasidan xoli, milliy qadriyatlar va mustaqil davlat manfaatlariga sodiq yosh avlodni tarbiyalashdan iborat edi. Bu jarayonda yoshlar bilan ishlashning yangi institutlari shakllana boshladi.

2001-yilda tashkil etilgan Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati mustaqillik davri yoshlar siyosatining muhim bosqichini ifodaladi. Kamolot o'z faoliyatida Komsomoldan farqli ravishda kommunistik mafkuraga emas, balki vatanparvarlik, ma'naviy yetuklik va fuqarolik mas'uliyatiga urg'u berdi [5]. Tashkilotning asosiy maqsadi yoshlarni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undash, ularning ijtimoiy tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashdan iborat edi.

Komsomol va Kamolot o'rtasida muayyan tashkiliy o'xshashliklar mavjud bo'lsa-da, ularning mazmun-mohiyati tubdan farq qiladi. Komsomol sovet siyosiy tizimining ajralmas qismi bo'lib, qat'iy mafkuraviy nazoratga asoslangan edi [6]. Kamolot esa mustaqil davlat sharoitida shakllangan bo'lib, uning faoliyati milliy manfaatlar va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirildi.

Komsomoldan Kamolotgacha bo'lgan jarayon O'zbekiston yoshlar siyosati evolyutsiyasini yaqqol aks ettiradi. Bu tajriba yoshlar harakatining faqat tashkiliy shakl emas, balki jamiyatdagi siyosiy va mafkuraviy o'zgarishlarning ko'zgusi ekanini ko'rsatadi [7].

Sovet davri tajribasi yoshlar bilan ishlashda majburiylik va mafkuraviy bosimning salbiy oqibatlarini namoyon etgan bo'lsa, mustaqillik davri tajribasi yoshlar siyosatini milliy manfaatlar asosida qayta qurish zarurligini tasdiqladi.

XULOSA

Sovet davridagi yoshlar harakati va mustaqillik yillarida shakllangan yoshlar siyosatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, yoshlar bilan ishlash tizimi har bir tarixiy bosqichda hukmron siyosiy tuzum va mafkuraga bevosita bog'liq bo'lgan.

Sovet Ittifoqi sharoitida faoliyat yuritgan Komsomol yoshlarni kommunistik g'oyalarga sodiq qilib tarbiyalash, ularni davlat manfaatlariga bo'ysundirish va siyosiy nazorat ostida ushlab turish vazifasini bajargan. Ushbu tashkilot yoshlar uchun muayyan ijtimoiy imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ularning mustaqil fikrlashi va milliy o'zligini to'liq namoyon etishiga to'sqinlik qilgan.

Mustaqillikdan so'ng O'zbekistonda yoshlar siyosatida sifat jihatidan yangi bosqich boshlandi. Endi yoshlar harakati milliy manfaatlar, ma'naviy qadriyatlar va fuqarolik mas'uliyatiga asoslangan holda shakllantirildi.

Bu jarayonda Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati muhim o'rin tutib, o'tish davrida yoshlarni jamiyat hayotiga moslashtirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish va davlat bilan muloqot mexanizmini yaratishga xizmat qildi. Kamolot faoliyati orqali yoshlar bilan ishlash tizimi institutsional shaklga ega bo'ldi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. — Toshkent: O'zbekiston, 1997. — 326 b.
2. Keller S. To Moscow, Not Mecca: The Soviet Campaign Against Islam in Central Asia, 1917–1941. — Westport: Praeger, 2001. — 256 p.
3. Babajanov B.M. O'zbekistonda yoshlar siyosati: tarix va zamonaviylik. — Toshkent: Akademnashr, 2015. — 204 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Qonuni. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida". — Toshkent, 2016.
5. Xolmatov A.X. O'zbekistonda yoshlar siyosatining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. — 188 b.
6. Tojiyev S., Qodirov B. Mustaqillik davrida O'zbekistonda yoshlar harakati. — Toshkent: Ma'naviyat, 2010. — 160 b.
7. Jo'rayev N. O'zbekiston tarixi. Mustaqillik davri. — Toshkent: Sharq, 2016. — 432 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH